

ВАЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШВОВ И ШОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ГАСТРОТОМИИ У КОШЕК

¹Ulmasov Botir Farxod o'g'li, ²Abduraximov Ismoil Ermuxammad o'g'li, ³Minavvarjonov Mardonbek Mirolimjon o'g'li

¹dotsent, TDAU universiteti, ²magistr, TDAU universiteti, ³talaba TDAU universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14935077>

Annotatsiya. *Mushuklarda ovqat hazm qilish organlarining jarrohlik patologiyasi veterinariya xirurgiyasining dolzarb muammosidir. Oshqozon-ichak traktining obstruksiyasi mavjudligi bilan bog'liq patologiyalar mushuklar oshqozon-ichak traktining barcha jarrohlik patologiyalarining 20-30% ni tashkil qiladi. Qorin bo'shlig'ida gastrotomiya operatsiyasi o'tkazishda jarohatni bitish jarayonini tezlashtirish hamda mustahkamlini uzoq muddat saqlovchi va tez so'riluvchi choklov materiallaridan foydalanish.*

Kalit so'zlar: *obstraksiya, gastrotomiya, begona jisimlar, diagnostika, jarrohlik, operatsiya, shimiden-lamber, choklar, patologiya, regurgitatsiya, intratorakal ezofagotomiya, intraabdominal gastrotomiya, narkoz, sintetik choklov materiallari.*

Abstract. *Surgical pathology of digestive organs in cats is an urgent problem of veterinary surgery. Pathologies associated with the presence of obstruction of the gastrointestinal tract make up 20-30% of all surgical pathologies of the gastrointestinal tract of cats. Acceleration of the wound healing process and the use of long-lasting and fast-absorbing suture materials during gastrotomy surgery in the abdominal cavity.*

Key words: *obstruction, gastrotomy, foreign bodies, diagnosis, surgery, operation, shimiden-lumbar, sutures, pathology, regurgitation, intrathoracic esophagotomy, intraabdominal gastrotomy, anesthesia, synthetic suture materials.*

Аннотация: *Хирургическая патология органов пищеварения у кошек является актуальной проблемой ветеринарной хирургии. Патологии, связанные с наличием непроходимости желудочно-кишечного тракта, составляют 20-30% всех хирургических патологий желудочно-кишечного тракта кошек. Ускорение процесса заживления ран и использование долговечных и быстрорассасывающихся шовных материалов при гастротомических операциях в брюшной полости.*

Ключевые слова: *непроходимость, гастротомия, инородные тела, диагностика, операция, операция, шимиден-поясничный отдел, швы, патология, регургитация, внутригрудная эзофаготомия, внутрибрюшная гастротомия, анестезия, синтетические шовные материалы.*

Введение. При наложении желудочного шва следует выполнять ряд основных требований: строгое соблюдение соприкосновения серозных оболочек сшиваемых поверхностей для обеспечения герметичности; получение гомеостатического эффекта с минимальным нарушением кровоснабжения стенки органа; оптимальное сопоставление друг с другом различных оболочек и сохранение исходной величины просвета полого органа во избежание сужения и развития непроходимости в послеоперационном периоде [1-4]. Кроме перечисленного одним из требований, предъявляемых к любому желудочному шву, является его механическая прочность. Во многом она определяется видом шва,

техникой его наложения, характером используемого шовного материала и т.д. [5-7]. Желудочный шов считается физически герметичным, если он выдерживает физиологичное внутрижелудочное давление, в среднем составляющее 20-30 мм рт.ст. (Дубовиков Г.В., Сергеев Н.А)

Целью нашего исследования являлось изучение в сравнительном аспекте физической прочности желудочных швов: однорядного серозно-мышечно-подслизистого скорняжного шва, шва Коннелла-Ламбера, шовно-клеевой комбинации, используемых для закрытия операционной раны желудка, а также однорядного непрерывного серозно-мышечно-подслизистого шва Жели в модификации Медведевой, однорядного серозно-мышечно-подслизистого узловатого шва и двухрядного (скорняжный + Ламбера), применяемых для создания тонкокишечного анастомоза у кошек. Для достижения поставленной цели мы определили физическую прочность исследуемых швов методом пневмопрессии.

Объекты и методы исследования

При закрытии операционной раны желудка применяли однорядный серозномышечно-подслизистый скорняжный шов (первая опытная группа), шовно-клеевую комбинацию: однорядный серозно-мышечно-подслизистый скорняжный шов + клеевая композиция «Сульфакрилат» (вторая опытная группа) и традиционный 2-этажный шов Коннелла-Ламбера (контрольная группа). В качестве шовного материала применяли современные синтетические абсорбирующие нити ПГА (4/0). Для создания анастомозов использовали однорядный непрерывный серозно-мышечно-подслизистый шов Жели в модификации Медведевой (первая, вторая и третья опытные группы), однорядный серозно-мышечно-подслизистый узловый шов (четвертая, пятая и шестая опытные группы) и традиционно применяемый двухрядный шов анастомоза (скорняжный + Ламбера 1-фотаграия).

1-рис. Метод разреза желудка и шва Ламбера

Механическую прочность желудочных швов определяли методом пневмопрессии. Для установления механической прочности хирургического шва желудочного анастомоза у кошек пневмопрессию проводили интродооперационно: сразу после создания анастомоза,

а также на 7-й и 11-й дни послеоперационного периода с предварительной реллапаротомией, а для определения прочностных характеристик шва желудка пневмопрессию проводили интродуционно: в день операции, на 3-, 7-, 14-, 21-й дни послеоперационного периода.

Результаты исследований

При проведении пневмопресии на желудке в день операции, на 3-, 7-, 14-, 21-й послеоперационные дни выявили, что физическая прочность двухрядных желудочных швов и однорядных не имеет значительных различий. Разгерметизации швов не происходило (давление было более 280 мм рт.ст.), но при использовании двухрядного желудочного шва для закрытия операционных ран желудка при давлении воздуха 280 мм рт.ст. происходил разрыв серозной оболочки. После применения однорядного серозно-мышечно-подслизистого шва и шовно-клеевой комбинации при давлении 300 мм рт.ст. разгерметизации не наблюдалось. При интестинальном анастомозировании тонкой кишки механическая прочность желудочного шва значительно превосходила физиологическое давление. Сразу после создания анастомоза (интраоперационно) с применением однорядного непрерывного шва Жели в модификации Медведевой (первая, вторая и третья опытные группы) давление воздуха в желудке, выраженное в мм рт.ст., при котором происходила разгерметизация, колебалось от 85 до 120 и было значительно выше физиологического внутрижелудочного давления. После применения однорядного серозно-мышечно-подслизистого узлового шва (четвертая, пятая и шестая опытные группы) давление воздуха в желудке доводили до 110-130 мм рт. ст., после чего происходила разгерметизация (выделение пузырьков воздуха по линии шва). Так как при формировании анастомоза происходят процессы дегенерации и регенерации, то его состояние считается критическим в период с 3-го по 7-й дни постоперационного периода. При проведении пневмопресии на 7-й и 11-й дни (интраоперационно на живой кишке) физическая герметичность однорядных желудочных швов изменялась в пределах 165-230 мм рт.ст. и более. Свыше этих пределов воздух во временно изолированную желудке не нагнетали, так как (уже при давлении 90-100 мм рт.ст.) в ее стенке возникала резко нарастающая ишемия тканей, а разгерметизации шва анастомоза не происходило. Благодаря этому оперированные животные, у которых проводили пневмопрессию, выживали. После использования двухрядного шва анастомоза (скорняжного + Ламбера) на протяжении послеоперационного периода давление воздуха в желудке, при котором происходила разгерметизация, колебалось в пределах 75-210 мм рт.ст, следовательно, она была ниже, чем после применения однорядных прерывистых (серозно-мышечно-подслизистый узловый шов) и непрерывных (модифицированный шов Жели) кишечных швов.

Заключение

Исследование прочностных характеристик исследуемых желудочных швов на желудке у кошек методом пневмопресии показало, что механическая прочность однорядных швов значительно выше нормального физиологического внутреннего давления оперируемого органа. Разгерметизация двухрядножелудочного шва происходила при давлении 280 мм рт.ст., а однорядного серозно-мышечно-подслизистого шва и шовно-клеевой комбинации не наблюдалась даже при давлении воздуха 300 мм рт.ст. Таким образом, однорядные желудочные швы не уступают по прочности двухрядным желудочным швам. Исследование прочностных характеристик однорядных швов (методом пневмопресии) при интестинальном анастомозировании также показало

следующее. Давление воздуха в желудке (сразу после анастомозирования), выраженное в мм рт.ст., при котором происходила разгерметизация, колебалось в пределах 85-120 (модифицированный шов Жели) и 110-130 (однорядный узловый шов). На 7- и 11-й дни послеоперационного периода (интраоперационно на живой желудке) физическая герметичность однорядных кишечных швов изменялась в пределах 165-230 мм рт.ст. и более. Следовательно, давление воздуха, нагнетаемое в желудке, было значительно выше физиологического внутрижелудочного давления. После применения традиционного двухрядного желудочного шва анастомоза разгерметизация линии соустья происходила при давлении воздуха в желудке в пределах 75-210 мм рт.ст. Таким образом, однорядные серозномышечно-подслизистые желудочные швы и шовно-клеевая комбинация при создании тонко желудочных анастомозов и закрытии операционных ран желудка у кошек обладают достаточным запасом прочности, в чем не уступают двухрядным швам. С учетом вышеизложенного, считаем возможным утверждать, что механическая прочность исследуемых однорядных швов не вызывает сомнений.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Абуховский А.А., Алексеев С.А., Анищенко Е.К., Василевич А.П. и др. Основы теории и практики кишечного шва / под ред. А.В. Шотта, А.А. Запорожца. — Минск, 1994. — 176 с.
2. Буянов В.М., Егиев В.Н., Егоров В.И. и др. Однорядный непрерывный шов в абдоминальной хирургии // Хирургия. — 2000. — № 4. — С. 13-18.
3. Егиев В.Н., Маскин С.С., Егоров В.И., Воскресенский П.К. Однорядный непрерывный шов анастомозов в абдоминальной хирургии / под ред. В.Н. Егиева. — М.: Медпрактика, 2002. — 100 с.
4. Корепанов В.И., Мумладзе Р.Б., Марков И.Н., Васильев И.Т. Кишечный шов. — М.: РМАПО, 1995. — 74 с.
5. Запорожец А.А. Инфицирование брюшины через физически герметичный шов. — М.: Наука и техника, 1968; 2006.
6. Запорожец А.А. Послеоперационный перитонит. — М.: Наука и техника, 1974. — 182 с